

ЎЗБЕКИСТОНДА НОДИР МЕТАЛЛАР КИМЁСИ ВА АНАЛИЗИНИНГ ЮТУҚЛАРИ, МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

¹Тураев Х.Х., ²Касимов Ш.А., ³Рузибоева Г.С.

^{1,2}Термиз давлат университети, ³Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115019>

Селектив экстрагентлар экстракция қўлланиладиган барча соҳаларда айниқса, аналитик кимё ва гидрометаллургияда муҳим аҳамиятга эга. Маълумки, галоген сақловчи минерал кислоталарнинг сувли эритмаларида платина металлари комплекс анионлар ҳолида мавжуд бўлиб, уларни ажратиш олиш учун бинар экстрагентлар қўлланилади. Бундай бинар экстрагентларга тўртламчи аммонийли асослар ва амин тузларини, шунингдек, диалкил-, диалкилтио- ва диалкилдитиофосфор кислоталари ва уларнинг тузларини киритиш мумкин.

Тўртламчи фосфор бирикмалари асосида синтез қилинган экстрагентларнинг экстракцион хоссалари нейтрон-активация (радиоактив индикаторлар усули) ва экстракцион-спектрофотометрик методлар ёрдамида ўрганилди. Радиоактив индикаторлар методида текшириш учун куйидаги туз ва кислота эритмаларидан фойдаланилди: AgNO_3 , $\text{H}_2[\text{PdCl}_4]$, $\text{H}[\text{AuCl}_4]$, $\text{H}_2[\text{PtCl}_6]$; радиоактив индикаторлар сифатида эса ^{198}Au , ^{110}Ag , ^{109}Pd , ^{197}Pt , ^{191}Os , ^{193}Ir каби радионуклидлар қўлланилди. Экстракцияни аниқланган оптимал шароит ёрдамида, оғзи тиқин билан ёпилган пробиркаларда, 30 минут давомида чайқатиш йўли билан олиб борилди. Текширилаётган эритмаларда металлларнинг миқдори $0,1 \cdot 10^{-4}$ – $0,1 \cdot 10^{-8}\%$ ни ташкил қилди. Метални экстрагент эритмаси билан хлороформ-изобутил спирти аралашмаси (1:1) нисбатида экстракция қилинди. Фазалар қаватларга ажралгач, органик ва сувли фазадаги металнинг миқдорини нейтрон-активация усули билан аниқланди.

Диалкилдитиофосфор кислоталари ҳосилалари асосида олинган экстрагентлар Ag , Au ва Pt металлларининг ионлари учун экстрагент сифатида синаб кўрилди. Au ва Ag металлари бу моддалар ёрдамида хлорид кислотанинг $0,1$ – $1,0$ М эритмаларидан яхши экстракция қилинди. HCl нинг концентрацияси янада ортиши билан бу металлларнинг тақсимланиш коэффициенти камаяди, яъни ион алмашилиш реакцияларидагидек, муҳитнинг кислоталилиги ортиши D нинг камайишига олиб келади. Барча O,O -диалкилдитиофосфор кислотаси асосида олинган экстрагентлар Au (III) учун самарадор экстрагент сифатида қайд этилди. Муҳитнинг кислоталилиги ортиши билан металнинг ажралиб чиқиш даражаси ортади. Металлар ионлари концентрацияларига нисбатан калий O,O -диизопропилдитиофосфат концентрациясининг ортиши: 5:1, 10:1, 20:1, 40:1, 80:1, 100:1 (1-расм), сувли эритмага мувофиқ органик фаза таркибидаги металллар миқдори ортиши кузатилади.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, платина, палладий, осмий, олтин, мис, никель, кобальт ва рух металлларининг аммиакли комплекслари дитиофосфатлар таъсирига нисбатан инерт бўлиб, экстракцияланмайди (2-расм). Бундан кумушни юқоридаги элементлардан экстракцияда ажратиш учун фойдаланилади. Кумушнинг ажралиш даражаси етарлича юқори ва 93–94% га етади.

1-расм. Pt, Pd, Au ва Ag металлари тақсимланиш коэффициентининг калий О,О-диизопропилдитиофосфат концентрациясига боғлиқлиги.

2-расм. Кумуш, мис, никель, кобальт, осмий ва палладий О,О-диизопропилдитиофосфатлари экстракция даражасининг аммиак концентрациясига боғлиқлиги.

Калий О,О-диизопропил-дитиофосфатнинг металл ионлари концентрациясига нисбати 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 80:1; 100:1 бўлиш тартибида тегишлича металллар концентрациясини органик фазада ортишига олиб келади. Дитиофосфатлар билан платина (IV) 1:4; палладий 1:2; олтин 1:3 кумуш 1:1 нисбатларда реакцияга киришиши аниқланди.

1-жадвал.

Эритмалар аралашмасидан кумушни ажратиш

№	Киритилган элементларнинг миқдори, мг/л										Киритилган кумуш, мг/л	Ажратилган кумуш, мг/л	Ажратиш даражаси, %
	Cu	Ni	Co	Fe	W	Cr	Zn	Au	Pt	Pd			
1	150	100	50	2	5	5	40	1,0	1,0	1,0	3,0	2,8	93
2	200	150	50	2	5	5	40	1,0	1,0	1,0	3,0	2,7	90
3	150	100	50	2	10	10	20	1,0	1,0	1,0	5,0	4,5	90
4	200	150	50	2	5	5	40	1,0	1,0	1,0	5,0	4,6	92

Ўтказилган тажрибалар Pt, Pd, Os, Cu, Ni, Co ва Zn элементларининг аммиакли комплекс бирикмалари дитиофосфатларга нисбатан инерт бўлиб, экстракцияланмаслигини кўрсатди. Уларнинг ичида фақатгина кумуш экстракцияланганлиги учун юқоридаги кўрсатилган элементлардан кумушни ажратиш имконини беради. Кумушни ажратиш олиш даражаси 93% га тенг.

Аммиакли эритмаларда кумуш ва рангли металллар нисбати 1:100 бўлганда, кумушни ажратиш олиш даражаси 90% га тенг бўлди. Бу эса рангли металллар аралашган эритмалардан микромиқдорли кумушни ажратиш олишнинг янги усулини ишлаб чиқиш имконини берди.